

O ÚLTIMO DIREITO: A CONSTITUCIONALIDADE DA EUTANÁSIA E DO SUICÍDIO ASSISTIDO LIBERDADE PARA MORRER COM DIGNIDADE LIMITES E POSSIBILIDADES CONSTITUCIONAIS

Bruno Cordeiro Magalhães¹

Karin Becker Lopes²

RESUMO: Este estudo examina a constitucionalidade da eutanásia e do suicídio assistido no Brasil, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na CF/88. Adotou-se uma metodologia qualitativa com revisão bibliográfica e análise documental de artigos, teses e jurisprudência. Resultados de pesquisa com 354 profissionais da saúde em ambiente hospitalar indicaram apoio de 73,2% à eutanásia e de 68,1% ao suicídio assistido em pacientes terminais, embora o respaldo diminua em condições menos graves. A análise jurídica destaca a criminalização do auxílio ao suicídio (art. 122 do CP) e a omissão legislativa que impede mecanismos de morte digna. Constatou-se também um paradoxo constitucional ao se reconhecer, na ADPF 54, o direito de interromper a gravidez de fetos anencéfalos para evitar sofrimento, mas negar ao paciente terminal o mesmo direito de abreviar a vida diante de dor insuportável. O STF, no MI 6825/DF, reconheceu lacuna normativa, mas absteve-se de supri-la, tensionando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Diante disso, propõe-se um debate legislativo técnico e inclusivo, inspirado em experiências internacionais (Bélgica, Holanda, Canadá), que combine proteção à vida, autonomia individual e garantia de um fim digno.

Palavras-chave: Eutanásia. Suicídio Assistido. Dignidade da Pessoa Humana.

¹Graduado em Fisioterapia. Graduando em Direito pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: bruno_cm7@hotmail.com.

²Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do Curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo delimita-se à análise da constitucionalidade da eutanásia e do suicídio assistido no Brasil, sob o prisma do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e dos direitos fundamentais ao direito à vida e à liberdade de autodeterminação (art. 5º, caput, CF/88). A problemática central reside na aparente incoerência jurisprudencial e legislativa: enquanto a ADPF 54 reconheceu o direito de interromper a gestação de fetos anencéfalos em nome da dignidade humana, pacientes terminais não dispõem de amparo legal para abreviar o sofrimento (BRASIL, 1988; BRASIL, STF, ADPF 54, 2012).

No plano conceitual, aborda-se a eutanásia — ação intencional de antecipar a morte de paciente em estado terminal — e o suicídio assistido — fornecimento de meios para que o próprio paciente ceife sua vida (KEINERT; KEINERT; DIAS, 2010). Discutem-se também ortotanásia (suspensão de tratamentos desproporcionais) e distanásia (prolongamento artificial da vida), práticas que ressaltam tensões éticas e jurídicas quanto ao direito à morte digna (GOUVÊA; DEVAL, 2018; PEREIRA, 2021).

O objetivo deste trabalho é avaliar a compatibilidade dessas práticas com a ordem constitucional brasileira, identificar lacunas normativas e propor subsídios para um debate legislativo técnico e inclusivo. O referencial teórico mobiliza interpretações constitucionais, princípios de direitos fundamentais e estudos empíricos sobre a percepção de profissionais da saúde, comparando ainda experiências internacionais (Bélgica, Holanda e Canadá) que conciliam proteção à vida, autonomia individual e garantia de um fim digno.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, com base em revisão bibliográfica e análise documental. Foram selecionados artigos científicos, teses, livros e decisões jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal que abordam os temas da eutanásia, do suicídio assistido e do direito à morte digna à luz dos princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana.

A análise dos dados foi realizada de forma sistemática, identificando e comparando os principais conceitos e argumentos das fontes selecionadas. Aspectos éticos foram rigorosamente observados, respeitando os direitos autorais e utilizando fontes primárias e secundárias de maneira transparente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O debate sobre a constitucionalidade da eutanásia e do suicídio assistido à luz do princípio da dignidade da pessoa humana envolve não apenas argumentos jurídicos, mas também aspectos éticos e sociais. Um estudo realizado com profissionais da saúde em ambiente hospitalar revelou que, entre 354 participantes, 68,1% concordam com a legalização do suicídio assistido e 73,2% com a legalização da eutanásia para pacientes com doenças terminais. Esse apoio é mais forte em doenças irreversíveis, como o câncer terminal, e mais moderado em doenças neurodegenerativas ou condições como tetraplegia, o que sugere uma preocupação com os abusos ou critérios objetivos para a aplicação dessas medidas. (BRANDALISE et al., 2018).

Do ponto de vista jurídico, o Código Penal Brasileiro criminaliza o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, o que impede a legalização do suicídio assistido. A jurisprudência, especialmente a decisão do STF no caso ADPF 54, reconhece a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental, mas a sua aplicação se mostra contraditória quando se nega a possibilidade de antecipar a morte para pacientes terminais.

O Supremo também se absteve de se manifestar sobre o suicídio assistido no julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Injunção n.º 6825/DF, deixando uma lacuna normativa sobre o tema. A falta de regulamentação evidencia a necessidade de uma resposta institucional para proteger a dignidade de pacientes terminais, respeitando sua autonomia. (BRASIL, STF, 2022)

Ademais, a dignidade da pessoa humana, princípio estruturante da Constituição de 1988, que visa garantir o mínimo existencial em todas as esferas da vida, impõe uma reflexão técnica e crítica: submeter um indivíduo terminal a quadros dolorosos, sem capacidade de exercer plenamente sua vida civil ou convívio familiar, tendo plena consciência de sua finitude, não configuraria violação à sua dignidade. A manutenção artificial da vida em situações de sofrimento insustentável aproxima-se de práticas que podem ser compreendidas como tortura psíquica e desrespeito à autonomia pessoal. (FARIA, 2018)

Dessa forma, a análise jurídica da constitucionalidade da eutanásia e do suicídio assistido deve levar em conta os impactos sociais, a opinião de profissionais

envolvidos no cuidado de pacientes em situações extremas, os precedentes constitucionais e a omissão legislativa e jurisdicional sobre o tema. O presente estudo contribui para esse debate, considerando o princípio da dignidade humana como eixo central da argumentação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da eutanásia e do suicídio assistido sob a ótica constitucional revela um paradoxo no ordenamento jurídico brasileiro. Enquanto a ADPF 54 reconheceu o direito à antecipação da morte em casos de anencefalia com base na dignidade da mulher, a legislação nega a pacientes terminais o direito de abreviar o sofrimento, mesmo diante de dor irreversível. Essa assimetria compromete a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. (BRASIL, STF, ADPF 54, 2012).

A dignidade, princípio fundamental da Constituição de 1988, deve nortear a interpretação de todos os direitos, incluindo no fim da vida. Negar a pacientes terminais a possibilidade de decidir sobre seu processo de morte é uma afronta à dignidade existencial, que visa assegurar autonomia, liberdade e bem-estar. (BRASIL, 1988).

A falta de regulamentação específica e a omissão do Supremo Tribunal Federal evidenciam a urgência de uma resposta institucional. Permitir decisões conscientes, amparadas por critérios médicos e éticos, representa um avanço normativo e um compromisso com a liberdade, compaixão e autonomia humana. (FARIA, 2018).

Ao considerar experiências internacionais, como as legislações da Suíça, Bélgica, Canadá e Holanda, observa-se que é possível construir um modelo jurídico que assegure o direito à morte digna sem banalizar a vida. Esses países adotaram regulamentações rigorosas e mecanismos de controle que garantem a segurança jurídica e ética do procedimento. A comparação demonstra que o Brasil possui subsídios jurídicos e sociais para iniciar uma regulamentação progressiva, pautada na dignidade, autonomia e compaixão, permitindo que o direito à vida não seja confundido com a imposição da existência a qualquer custo. (BRAGA, 2022)

REFERÊNCIAS

BRAGA, Thiago Melim. *O suicídio assistido no Brasil: uma análise constitucional e legal*. 2022. 345 f. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, São Paulo, 2022.

BRANDALISE, Vitor Bastos et al. Suicídio asistido y eutanasia en la perspectiva de profesionales y estudiantes de un hospital universitario. *Revista Bioética*, Brasília, DF, v. 26, p. 217-227, 2018.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 31 dez. 1940.

BRASIL. **Supremo Tribunal Federal**. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 54. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgado em 12 abr. 2012. Disponível em: <https://www.stf.jus.br>. Acesso em: 30 mar. 2025.

BRASIL. **Supremo Tribunal Federal**. Agravo Regimental no Mandado de Injunção 6825/DF. Relator: Min. Edson Fachin. Julgado em 27 set. 2022. Disponível em: <https://www.stf.jus.br>. Acesso em: 30 mar. 2025.

FARIA, Cássio Henrique Dolce de. Morte: do tratamento jurídico convencional à análise da existência e extensão de um direito fundamental. In: **A vida dos direitos nos 30 anos da Constituição Federal**. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2018. p. 283–304. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/1630%20anos.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2025.

GOUVÊA, Gisele Gomes; DEVAL, Rafael Antônio. O direito de morrer e a dignidade da pessoa humana. *Revista CEJ*, Brasília, DF, v. 22, n. 75, 2018.

KEINERT, Ruben Cesar; KEINERT, Tania Margarete Mezzomo; DIAS, Daniel da Silva. Morrer faz parte da vida: o direito à morte digna. *Boletim do Instituto de Saúde - BIS*, São Paulo, v. 12, n. 3, p. 260-267, 2010.

ROSA, Rodrigo da Cunha Pereira. Direito à morte digna: entre a autonomia e a sacralidade da vida. *Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões*, Belo Horizonte, v. 29, n. 3, p. 15-38, 2021.